

ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
EN MADRID CON IMÁGENES DESDE EL
ESPACIO Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
HUMANA EN TIEMPOS DE COVID-19

VÍCTOR GABALDÓN MORENO

MÁSTER EN ASTROFÍSICA. FACULTAD DE FÍSICAS
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Trabajo de Fin Máster

Fecha: Septiembre 2020

Directores:

Alejandro Sánchez de Miguel
Jaime Zamorano Calvo

Índice

1. Resumen/Abstract	1
2. Introducción y teoría sobre contaminación lumínica	1
3. Objetivos	3
4. Metodología de la obtención de los datos.	3
4.1. Catálogo de imágenes: Plataforma de ciencia ciudadana Cities at Night	3
4.2. Georreferenciación	4
4.3. Calibración de las imágenes tomadas desde la ISS	6
4.4. Sustracción y tratamiento del fondo	8
4.4.1. Primera técnica de análisis del fondo: Cálculo del fondo en rectángulos	9
4.4.2. Segunda técnica de análisis del fondo: Segmentación de imagen	10
4.5. Detección de fuentes puntuales	13
4.6. Identificación de las fuentes detectadas	14
5. Metodología del análisis de los datos.	16
5.1. Análisis de todas las fuentes detectadas en el canal de referencia verde G2F de la imagen más moderna de Madrid iss062-e-1022209	16
5.2. Correspondencia entre actividad y flujo emitido cerca de los hotspots.	19
5.3. Simulación de la iluminación en Madrid vista desde el espacio durante un periodo de cierre total como el producido por la crisis del COVID-19	20
6. Conclusiones finales.	24
7. Trabajo futuro	25
Referencias	26

1. Resumen/Abstract

En este trabajo se ha elaborado un método basado en programación para poder estudiar grandes cantidades de imágenes nocturnas de Madrid, identificar sus fuentes o hotspots cruzando la lista de fuentes detectadas con bases de datos de puntos de interés y se probó a estudiar la imagen más moderna en particular.

Sobre esta imagen se clasificaron las fuentes para descubrir el tipo de lámpara que emite el flujo y se estudiaron estas fuentes por flujo. También se estudió si hay una dependencia de algún tipo entre el flujo emitido y la cantidad de puntos de interés en sus cercanías.

Al final, se diseñó un método para predecir el comportamiento y distribución de los hotspots durante un cierre total de Madrid como el ocurrido durante la pandemia de COVID-19, donde sólo estaban abiertos unos pocos servicios.

In this work, a method based on programming has been developed to be able to study large quantities of night-time images of Madrid, identify their sources or hotspots by crossing the list of sources detected with databases of points of interest and trying to study the most recent image in particular.

On this image the sources were classified to discover the type of lamp that emits the flux and these sources were studied by flux. It was also studied if there is a dependence of any kind between the flux emitted and the number of points of interest in the vicinity.

In the end, a method was designed to predict the behaviour and distribution of the hotspots during a total closure of Madrid such as that which occurred during the COVID-19 pandemic, where only a few services were open.

2. Introducción y teoría sobre contaminación lumínica

Recientes investigaciones han descubierto que el análisis de imágenes de alta resolución tomadas desde el espacio pueden describir bien la contaminación lumínica en una determinada ciudad. Desde distintos puntos de vista, mapear la contaminación lumínica es importante, incluyendo la utilidad en la astrofísica por la necesidad de conocer lugares desde los cuales observar el cielo con las mejores condiciones posibles. También se puede relacionar el estudio de las fuentes de luz en una ciudad desde el espacio con la actividad económica, puesto que si los comercios, hoteles o monumentos están abiertos, hay una probabilidad mayor de que estén encendidos. Si no es posible su apertura, como en tiempos de confinamiento por el COVID-19 donde muchas actividades económicas se han suspendido, es de esperar que se encuentren apagadas las fuentes de luz que normalmente estaban encendidas. Es de interés entonces caracterizar los tipos de fuentes de contaminación lumínica variable para determinar cuáles son las actividades económicas para las que las variaciones de contaminación lumínica es más sensible.

Por tanto, primero se localizan las fuentes en Madrid, se extraen usando herramientas de fotometría con Python y luego se cruzan con bases de datos de lugares de interés para analizarlas y así obtener toda la información posible.

Alfaro Navarro y sus colaboradores definieron en su libro del 2009[1] la contaminación lumínica como "la introducción de luz de manera artificial produciendo efectos adversos".

Estos efectos pueden variar enormemente y debemos acudir también a otras disciplinas para estudiarlos con detalle y van desde lo inmediato, como la elección de lugares para construir telescopios, pasando por efectos sobre el ecosistema nocturno (Pawson Bader, 2014)[2], sobre los bioritmos humanos (Bonmati-Carrion et al. 2014)[3] o incluso efectos sobre la economía (Gallaway et al. 2010[4]; Kyba et al. 2014[5]). Como añadido al problema, se sabe que con la expansión de las ciudades, la contaminación lumínica invade zonas que antes estaban limpias, como el caso del Observatorio Monte Palomar (Aubé et al. 2005)[6]. El análisis del brillo del cielo y su monitorización a lo largo del tiempo es vital para medir y calificar cualitativamente la calidad del cielo nocturno en una zona.

Con el aumento de la técnica, también ha aumentado la capacidad de proyectar gran cantidad de luz a distancias cada vez mayores. Los últimos avances en tecnología LED (Schubert & Kim 2005)[7] han propiciado la introducción y comercialización a gran escala de esta tecnología, que ha aumentado en varios órdenes de magnitud la luz emitida de noche, sobre todo en grandes ciudades.

Como consecuencias de ello, en casi todas las ciudades es imposible observar la Vía Láctea (Cinzano et al. 2001[8]; Smith 2009[9]). Y también, se ha encontrado la relación entre un aumento de la contaminación lumínica y la destrucción del hábitat de ciertas especies (Hölker et al. 2010)[10], además de trastocar la salud de los ciudadanos que viven en estas ciudades contaminadas (Stevens et al. 2013)[11].

Debido al aumento del gasto en iluminación, se están implementando tecnologías que reduzcan el consumo de electricidad, cuya factura ascendía a 6.300 millones de euros al año en Europa (Sánchez de Miguel, 2016)[12]; y además se está legislando sobre ello a distintas escalas. A escala estatal en España, existe el Real Decreto 1890/2008, del 14 de noviembre donde se aprobó el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exteriorz sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07". También hay otras leyes como la que trata de preservar la calidad del cielo nocturno sobre observatorios dedicados a la astronomía (Ley del cielo de Canarias, BOE 1/1988 del 13 de marzo del 1992) o la Ley andaluza (Decreto 357/2010, del 3 de agosto). Añadido a esto, existe un proyecto con ánimo de luchar contra la contaminación lumínica cuya máxima es considerar que un cielo nocturno limpio sea un derecho de la humanidad y no sólo de los astrónomos. Esta es la Declaración Starlight, de la iniciativa Starlight, institución sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de cielos nocturnos limpios y la cual cuenta con el visto bueno del Instituto Astronómico de Canarias.

Existe una relación entre la emisión difusa detectada en VIIRS y ISS (medidas desde el espacio) con las medidas de brillo de cielo desde tierra y los datos de satélite pueden suplir a los modelos en las zonas mas brillantes (radiancia mayor de 0.2 nW/cm²/sr) según el trabajo de Sanchez de Miguel, 2016 [12]. Por lo tanto, se tiene una herramienta para medir esta contaminación lumínica desde el espacio.

Ahora, debido a la situación del estudio de las fuentes de luz durante la pandemia de COVID-19, este trabajo aspira a dar una herramienta más que sirva para medir el impacto económico y social sobre la ciudad de Madrid. Para ello, primero se tomarán imágenes desde la Estación Espacial Internacional, correctamente tratadas se estudiarán mapas de contaminación lumínica y se relacionarán con la actividad en puntos estratégicos como museos, hoteles, zonas de tiendas y grandes superficies, aeropuertos, etc. Si ha habido un impacto en el cierre real de Madrid, este trabajo pretende reproducirlo.

3. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:

a) Tratar las imágenes tomadas desde la ISS y usarlas para detectar fuentes de luz puntuales: para ello se deben georreferenciar las imágenes y crear un código que seleccione las fuentes de luz puntuales y haga una lista de ellas.

b) Identificar las fuentes de luz: Comparar las coordenadas de las fuentes de luz detectadas y cruzarlas con las bases de datos de puntos de interés según <http://poi-osm.ekibox.net>, que es el catálogo de puntos de interés en España.

c) Interpretar y realizar análisis sobre la información obtenida.

d) Debido al periodo de cierre por COVID-19 durante la realización de este trabajo, un objetivo nuevo es encontrar alguna utilidad en las técnicas desarrolladas para estudiar cambios en el mapa de luz nocturna de Madrid durante escenarios de cierre total durante una cuarentena como las producidas por la crisis del COVID-19.

4. Metodología de la obtención de los datos.

En este apartado se describirán los métodos y técnicas de análisis de la investigación por orden, primero se explicará de dónde se obtuvieron las imágenes, se sigue con una descripción del proceso de georreferenciación, continuando con la calibración y el proceso de sustracción del fondo.

4.1. Catálogo de imágenes: Plataforma de ciencia ciudadana Cities at Night

Se han obtenido las imágenes nocturnas de Madrid de la plataforma Cities at Night, que es un proyecto que tiene como objetivo la clasificación de las imágenes nocturnas tomadas por los astronautas de la NASA durante sus misiones, y tiene lugar en 3 fases:

Primero se clasifican las imágenes según su contenido, ya que las imágenes que toman los astronautas son de todo tipo: tormentas, fotos de día, amaneceres, tomas de astros, imágenes borrosas o movidas, fotos del interior de la estación entre otros. Lo primero entonces es categorizar estas fotos.

En segundo lugar se clasifican por ubicación. La NASA facilita la hora a la que tuvo lugar la fotografía, con lo que se puede deducir el nadir de la posición donde se produjo, pero a la altura de la ISS no se puede saber a qué región estaba apuntando la cámara a menos que se observe la imagen.

En tercer lugar, y diferencia de otros satélites, las imágenes no se obtienen apuntando al nadir y para georeferenciarlas (asignar coordenadas a los píxeles) se necesita corregir de la inclinación (Habib et al. 2006) [13]. Y aunque hay una herramienta de georreferenciación incluida el proceso no está realizado en todas las imágenes, y además no tiene porqué ser muy precisa. Hacer una buena georreferenciación será la primera parte de este trabajo.

4.2. Georreferenciación

Como se ha dicho, estas imágenes están tomadas en el ángulo que les correspondía a los astronautas desde su posición relativa respecto a Madrid. Lo cual implica, para empezar, que están proyectadas o abatidas; y para seguir, cada imagen tiene una proyección diferente debido a que la ISS no pasa siempre por el mismo punto respecto de Madrid en cada órbita. Todo ello implica que no se puede aplicar una transformación a todas las imágenes para desabatirlas de forma que se puedan analizar como si estuvieran tomadas desde la vertical, sino que hay que hacerlo una por una.

Dicho de otra forma, se debe proyectar cada imagen sobre un mapa de Madrid seleccionando ciertos puntos de referencia identificables sobre la imagen y sobre el mapa. Después de seleccionar los puntos, se aplica una transformación que estira y rota la imagen para ajustarla a esos puntos de referencia. Si la elección de puntos de referencia es correcta (es decir, si los puntos marcados sobre la imagen se refieren muy bien a los puntos sobre el mapa) entonces la transformación está bien hecha y la imagen transformada coincide bien con el mapa. Esto se puede comprobar observando que los puntos de referencia seleccionados coinciden con el mapa de Madrid. Para ello se han utilizado como puntos de referencia elementos claramente reconocibles desde el espacio como plazas, cruces perpendiculares de calles, y rotondas.

Se dice que bastan 3 puntos como mínimo para dar una georreferenciación razonable para empezar, que son los puntos mínimos que utiliza el programa QGIS [14] (un sistema de información geográfica libre y de código abierto) para georreferenciar. En el caso de estudio se ha intentado sistemáticamente utilizar 20 puntos de referencia en cada imagen, con la excepción de dos imágenes donde se han usado 100 puntos. Esto es porque es conveniente tener muy bien georreferenciadas esas dos imágenes para disponerlas como capas en QGIS y usarlas de comparación con las demás.

Para este apartado se han georreferenciado 23 imágenes, una por una, en el sistema de coordenadas WGS 84 (ID.4326), que es conveniente porque es parecido a los sistemas que se usan en astrofísica, y por tanto es compatible con programas de tratamiento de datos e imágenes del campo de la Astrofísica como puede ser SAO Image DS9 [15] o el paquete Astropy [16] de Python. Para los parámetros de transformación de la imagen, se usará Thin Plate Spline como tipo de transformación, Spline Cúbica como método de remuestreo, y WCS 84 (EPSG: 4326). A continuación se presenta un ejemplo de imagen georreferenciada (Figura 1):

Figura 1: Ejemplo del proceso de georreferenciación. A la derecha, la pantalla del georreferenciador donde está la imagen que se desea georreferenciar. A la izquierda, un mapa de Google Satellite con sistema de referencia WCS 84. Cada vez que se desea añadir un punto de referencia se debe añadir en ambos paneles. En este ejemplo se han identificado 100 marcados como puntos rojos con el programa QGIS 3.10.0

Georreferenciando y dando zoom se puede comparar fácilmente la imagen transformada respecto al mapa y ver que coinciden exactamente (Figura 2 y 3):

Figura 2: Zoom a la imagen transformada

Figura 3: Zoom al mapa, misma escala

Aplicando transparencia se puede observar mejor la coincidencia, donde se puede ver perfectamente que la luz delimita las calles (Figura 4):

Figura 4: Suma de mapa con la imagen transformada con transparencia aplicada.

Cada georreferenciación da un archivo de formato `.points`, que no es más que un registro de los puntos de coordenadas x,y en el sistema de referencia de la imagen y otro x,y en el sistema de referencia del mapa coordinado con WCS 84, y aparte otro parámetro de residuos que indica el error en píxeles del ajuste.

Una vez se georreferencias las 23 imágenes, se pueden calibrar como se describirá en la sección siguiente sobre las imágenes y la calibración. Y se extrae la imagen en cada banda en formato fits, listas para ser analizadas.

Esta calibración se describirá en el siguiente apartado, y ha sido realizada por Alejandro Sánchez de Miguel, uno de los tutores de este trabajo, haciendo uso de su propio código.

4.3. Calibración de las imágenes tomadas desde la ISS

Las imágenes que se utilizaron han sido tomadas por los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Estos, de vez en cuando toman imágenes nocturnas de las zonas por las que pasan. En el trabajo de Sánchez de Miguel, 2016 [12] se demuestra que se pueden obtener datos de interés científico a partir de las imágenes RAW (sin procesar). Esto es debido principalmente a que la detección de estas cámaras reflex comerciales es lineal respecto a la luz incidente, lo que significa que la señal detectada es proporcional a la irradiancia recibida en cada píxel, como los CCDs utilizados en detectores de telescopios. Esta linealidad se pierde durante el procesamiento de las imágenes por parte de la cámara, ya que en este procesado se intenta dar una respuesta similar al ojo humano y se pierde todo el carácter lineal, es por ello que se estudian las imágenes RAW sin procesar.

Conocidas las propiedades de la cámara, las cuales están disponibles en la web de la NASA <https://eol.jsc.nasa.gov/> es posible calibrar las imágenes en unidades físicas en vez de en las unidades nativas (Heydorn et al. 2014) [17]. Como no es posible acceder a las cámaras en concreto que tomaron las imágenes, la única solución para conocer lo mejor posible parámetros como la eficiencia cuántica o las respuestas espectrales es suponer que aproximadamente todas las cámaras del mismo modelo dan la misma respuesta y estudiar

una de ellas. Además, para considerar que las fotografías se toman a través de una ventana y tener en cuenta posibles absorciones y/o reflexiones en ella, en la calibración se observan fotografías tomadas a estrellas patrón conocidas y que sirven para calibrar cada cámara. Todas estas calibraciones están realizadas en la tesis de Sáanchez de Miguel (2016) [12], que también considera un estudio de todas las ventanas a través de las cuales se realizan las imágenes.

Es importante notar que no toda la luz detectada una vez se haya calibrado corresponde a la luz emitida por las fuentes, sino que parte será reflejada por el suelo, absorbida por árboles... Estas características son una forma de reducir la emisión hacia el cielo.

Sobre las imágenes, resulta conveniente que hayan sido tomadas por el tipo concreto de cámaras que usan los astronautas, ya que utilizan matrices de Bayer, que es una disposición en el detector que capta 4 "bandas." mejor dicho, canales distintos en cada píxel sensibles a diferentes rangos de longitud de onda. En la siguiente imagen se ve mejor lo que es una matriz de Bayer (Figuras 5 y 6):

Figura 5: Matriz de Bayer.

Figura 6: El array seleccionado de 2x2 correspondería al primer píxel en las 4 imágenes.

Estas cuatro bandas tienen como finalidad combinarse de una cierta forma para formar una imagen RGGB y comprimirlas para simular lo que vería un ojo humano a la vez que ocupan poco espacio en un archivo .jpeg. En el caso de estudio, en vez de combinarlas de esa forma, se estudian por separado para detectar las fuentes correspondientes en cada una de ellas. Las bandas son: Una para el color azul (banda B4F), dos para el verde (bandas G2F y G3F) y otra para el rojo (R1F). El verde tiene dos canales porque el ojo humano está centrado en el verde y al combinar las imágenes puede simular la respuesta visual natural.

Para separar los cuatro canales del archivo RAW se utiliza el código DCRAW, desarrollado por Coffin (2006) [18]. Después se guardan las 4 imágenes correspondientes a los 4 canales en formato .fits ejecutando el comando PAMTOFITS de la librería NETpbm (Henderson 2010).

Como característica adicional de estos detectores, cabe destacar que la caracterización del ruido no es el mismo que en los CCDs normales (Faraji & MacLean, 2006) [19]. La marca Nikon tiene su propio sistema patentado de reducción de ruido que hace que el ruido analizado en las imágenes sea una combinación de dos componentes: una gaussiana con truncamiento

a valores bajos, más una componente exponencial. El proceso por el cual las cámaras tratan el ruido es secreto y es ilegal su difusión, aunque se encuentre mediante ingeniería inversa. (ref: Cap 3.3.1. Características de los datos de la tesis de Sánchez de Miguel [12])

Figura 7: Distribución del ruido de una cámara Nikon D3S. La línea roja es el ajuste de una gaussiana+exponencial. El dentado de la distribución se interpreta como errores de redondeo en la conversión analógica a digital, que se realiza mediante truncamientos hacia arriba o abajo en vez de redondeos. Gráfico de Sánchez de Miguel, 2016 [12]

Se realizaron dos comprobaciones para asegurar que las calibraciones eran correctas. La primera, comparando fotografías donde entraban estrellas cuyo color es conocido dentro del campo; y la segunda, utilizando fuentes calibradas en tierra (tomadas por satélite cuyas imágenes están calibradas). Encontraron que su calibración daba una compatibilidad con los errores del 91 %

Aparte de la información relativa a las bandas, también se obtienen los datos de fecha y hora con los que se tomó la fotografía. Esto será de utilidad si se desea hacer algún estudio en función del tiempo.

Como se ha dicho, este trabajo de calibración sobre las imágenes georreferenciadas lo realiza Alejandro Sánchez.

4.4. Sustracción y tratamiento del fondo

Una vez calibradas las imágenes, se tienen cuatro archivos .fits por cada imagen georreferenciada, un archivo por canal. Así, se deben encontrar las fuentes de 23x4 imágenes .fits, que suman un total de 92. Y cada una de ellas es una fotografía de Madrid diferente que contiene del orden de cientos de fuentes, como se verá. Por tanto, este trabajo no puede realizarse manualmente sino que hay que acudir a métodos computacionales. En este caso, para obtener ventaja de lo aprendido durante el Máster, se ha usado Python. Cabe destacar que el autor empezó a aprender este lenguaje durante el año del Máster únicamente.

4.4.1. Primera técnica de análisis del fondo: Cálculo del fondo en rectángulos

El programa escrito en Python itera sobre todas las imágenes de la carpeta donde están guardados únicamente los archivos .fits correspondientes a cada canal de cada imagen.

Entonces, para cada imagen, se calcula el fondo para sustraerlo. La forma de calcular el fondo es local, definiendo cuadrados de 15x15 píxeles en la imagen, dentro de los cuales se calcula un fondo uniforme a partir de los píxeles que contiene el cuadrado según opera el paquete Photutils [20] de Python, que es un paquete para hacer fotometría de imagen. En las siguientes figuras (Figuras 8 y 9) se puede ver un ejemplo de imagen tal y como se ve una vez cargada y su fondo calculado. El ejemplo es Corr_iss062e102209R1F.cal2N.Ao2_rect.fits, que es la imagen georreferenciada y corregida de la imagen iss062e102209 (que es la imagen tal y como la nombra la NASA y tiene información sobre la fecha) en el filtro rojo (R1F) y además está calibrada (Ao2_rect) en formato .fits que se puede leer con software de astrofísica.

Figura 8: Imagen cargada.

Figura 9: Fondo de la imagen.

Como se puede apreciar, el fondo de la imagen no es uniforme (ni siquiera en las zonas oscuras, como se verá en el apartado siguiente) y en la zona de ciudad hay otro fondo más luminoso cuya emisión máxima es algo más de $1/5$ de la emisión máxima de la ciudad. Es decir, es un fondo considerable que hay que restar si se quieren detectar las fuentes puntuales o hotspots, para que sea más fácil que destaquen.

Obsérvese también que la parte útil de la imagen cargada está rodeada de píxeles negros cuyos valores en el archivo son exactamente 0. Esto es para rellenar la imagen de forma que la dirección arriba sea el Norte y hacia la derecha sea el Este.

Para evitar efectos de borde de la imagen de Madrid con este fondo negro, se ha enmascarado la imagen excluyendo del cálculo éstas zonas oscuras con la herramienta de enmascaramiento de Photutils [20]. Simplemente restandole el fondo a la imagen original se tiene la imagen sin fondo que será la que se analiza (Figura 10):

Figura 10: Imagen sin fondo, obsérvese cómo la región brillante de la ciudad ha desaparecido al sustraer su alto fondo. De esta forma sólo quedan las fuentes más brillantes y ya no se confunden. Por otro lado, la imagen en general es mucho más oscura.

4.4.2. Segunda técnica de análisis del fondo: Segmentación de imagen

Esta técnica no ha sido tan explorada en este trabajo pero se explicará debido a su potencial para analizar el fondo de una forma alternativa usando el paquete Photutils [20] de Python. En vez de utilizar el método anterior, que define rectángulos donde calcular el fondo, uno podría preguntarse si es posible definir figuras que seleccionen las zonas afectadas por los distintos niveles de fondos sobre la imagen. Esto sería, definir unas ciertas figuras o "segmentaciones" que delimiten bien cada parte de la ciudad como si el fondo de Madrid se tratara de una gran fuente extensa.

Esto puede lograrse usando Photutils, haciendo uso de la segmentación. En términos de la programación de esta herramienta, la segmentación no es más que asignar una etiqueta a un punto. De esta forma, una región de puntos con la misma etiqueta se dice que están en el mismo "segmento"; que puede ser, en este caso, la región definida por los puntos que están dentro de la superficie iluminada y que se supone dentro de los límites de la ciudad.

Para ello hay que definir un parámetro, que es input del programa, que llaman $n\sigma$ y es el número de desviaciones estándar por píxel sobre el fondo para lo cual se considera un píxel como parte de una cierta fuente.

El inconveniente de usar éste método es que hay que tomar mediciones aplicando fotometría sobre lo que sería el fondo total de la imagen, que son las zonas no iluminadas. Es lo que se hace en fotometría de imágenes estelares cuando se mide una pequeña región oscura sin presencia de estrellas y se toma como bueno el estudio del fondo en esa zona. Sin embargo, en este caso se ha comprobado que el fondo oscuro fuera de las zonas iluminadas de Madrid

no es uniforme sino que depende de una dirección en la imagen. Esto se puede demostrar realizando la segmentación de una imagen con un valor de $n\sigma$ cercano a 1. Haciendo esto, se definen los bordes de las regiones de una forma nada realista y provoca que el programa reconozca zonas del fondo más iluminadas que otras, que de otra forma no se podrían ver (figura 11):

Figura 11: Imagen segmentada con $n\sigma$ cercano a 1. Se aprecia claramente la región iluminada de Madrid englobada en la misma región naranja y luego muchas regiones muy pequeñas que indican zonas localmente superiores al fondo. Obsérvese la dependencia del fondo con la dirección marcada aproximadamente como una línea roja.

Esta dependencia del fondo con una dirección se debe a un efecto de viñeteo causado por la presencia de nubes en la imagen. En el ejemplo siguiente, se ha utilizado una $n\sigma$ de 1.4, valor que se puede afinar como se explicará después. Las 4 imágenes equivalen a los 4 canales rojo, verde, verde y azul (Figuras 12 a 15):

Figura 12: Canal B4F (azul)

Figura 13: Canal G2F (verde)

Figura 14: Canal G3F (verde)

Figura 15: Canal R1F (rojo)

Donde en las imágenes anteriores, los colores indican segmentaciones con la misma etiqueta en cada imagen. Y en cada imagen los colores son sólo ilustrativos.

El valor de $n\sigma=1.4$ se ha puesto por tanteo al estudiar la imagen del canal azul solamente y sin haber restado el fondo oscuro. Como el valor cambia dependiendo del canal, cada uno tiene un aspecto distinto. El canal azul es donde la segmentación delimita mejor los límites de la ciudad mientras que en los demás tiene un aspecto saturado. Esto es porque la $n\sigma$ en estos casos no se acerca a la real. Un método sencillo para el cálculo de este parámetro para calcular los bordes de la ciudad sería definir una línea como la siguiente marcada en verde en la figura 16:

Figura 16: Línea verde

Figura 17: Valor de la señal en la línea verde respecto a coordenadas en WCS, aunque también se puede hacer lo mismo en coordenadas de píxeles sobre la imagen.

Entonces se evalúa la imagen sobre los puntos donde pasa la línea verde de la figura 15, y se obtiene la figura 17. Entonces, se definiría un criterio para delimitar los bordes de la ciudad. Por ejemplo, el valor de la señal para el cual la caída de luminosidad es la mitad de la máxima. También se puede definir dando valores que sean múltiplos de la señal promedio del fondo u otros criterios. Como los extremos de la línea verde están sobre una imagen georreferenciada, la evaluación siempre está en el mismo borde de la ciudad. Iterando para todas las imágenes se tendría una $n\sigma$ para cada una de ellas.

Una vez obtenidas las regiones o segmentaciones, se puede hacer un análisis estadístico del fondo en cada una y de esa forma obtener el fondo en regiones que delimitan muy bien los bordes.

Aparte del problema del fondo, que la primera técnica con las regiones rectangulares no tiene, existe el problema de que una vez definida una región, se hacen dentro los análisis estadísticos pero estos a su vez consideran, en principio, la presencia de las fuentes que se buscan. El método utilizado en este trabajo incluye un cálculo de fondo más local que calcula de una forma más precisa, y además gracias al tamaño de los rectángulos se pueden englobar

zonas que tienen fondos diferentes y analizarlos todos. Sin embargo, no hay que olvidar que el método de la segmentación se puede refinar aunque parezca en principio más complicado.

4.5. Detección de fuentes puntuales

A partir de la imagen sin fondo obtenida a partir de la técnica del cálculo en rectángulos, se buscan fuentes puntuales con Photutils [20]. Este paquete requiere un análisis del fondo de la imagen sin fondo, con lo cual se obtiene que es ya bastante pequeño usando el comando `sigma_clipped_stats`.

Photutils entonces pide el valor de un cierto límite o `threshold` a partir del cual considerar píxeles como fuentes. En las opciones por defecto de este parámetro aparece en función de la desviación estándar del fondo, que es bastante pequeña. Obviamente, un valor del `threshold` demasiado pequeño haría que el programa considere cualquier pixel como fuente, y si es demasiado grande sólo detectará las 2 o 3 fuentes más brillantes o puede que no detecte ninguna. También hay que tener en cuenta que cada una de las 4 imágenes son diferentes porque los 4 canales detectan diferentes colores. Por ejemplo, una zona de Madrid que tenga luces muy azules serán detectadas como fuentes en el canal azul pero serán menos detectadas en el canal rojo. Para fijar una referencia, se ha tomado como `threshold` el valor de los canales verdes (que son parecidos entre sí). Es decir, para el caso de estudio el `threshold` es 60 veces la desviación estándar dada por `sigma_clipped_stats`.

Figura 19: Detalle sobre la imagen anterior.

Figura 18: Fuentes detectadas (círculos azules)

Estas fuentes detectadas (como las de la figura 18 y 19) se guardan como las posiciones x,y de los centroides en una tabla, junto a su magnitud, flujo, flujo del pico y otros parámetros. Una última operación sobre esta tabla añade 2 columnas de datos más, que corresponden a la latitud y longitud correspondiente a estas coordenadas. El paso de coordenadas en la

imagen a coordenadas en el mundo viene dada por el comando `all_pix2world` del paquete de Astropy, con la información del sistema de referencia de la imagen que lleva incorporada la cabecera de la imagen `.fits`, que se puede leer con el comando `WCS()`, también de Astropy.

	id	xcentroid	ycentroid	sharpness	roundness1	roundness2	npix	sky	peak	flux	mag	lon	lat
0	1	978.29529	1078.9586	0.780500	-0.051392	0.125956	49	0	0.085811	1.331954	-0.311223	-3.998479	41.062371
1	2	829.20033	1216.4657	0.481562	-0.453691	-0.295261	49	0	0.125474	1.721392	-0.589699	-4.118782	40.951418
2	3	826.24330	1219.2643	0.753238	-0.703683	0.462900	49	0	0.126466	1.221426	-0.217168	-4.121168	40.949160
3	4	784.44912	1223.9314	0.479266	0.760947	0.539178	49	0	0.058440	1.065211	-0.068589	-4.154892	40.945394
4	5	844.65943	1230.6579	0.501711	0.100568	0.465553	49	0	0.120838	1.454280	-0.406620	-4.106308	40.939966
...
256	257	1125.41530	2463.0211	0.369530	-0.438247	-0.178909	49	0	0.136734	2.814241	-1.123403	-3.879769	39.945582
257	258	957.28521	2515.5925	0.444467	0.309507	0.479526	49	0	0.120400	2.405093	-0.952830	-4.015432	39.903162
258	259	936.03252	2554.7952	0.673797	0.006789	0.343962	49	0	0.073081	1.178411	-0.178242	-4.032580	39.871530
259	260	1009.19120	2564.0437	0.798947	-0.839128	-0.234252	49	0	0.133340	1.782119	-0.627342	-3.973549	39.864068
260	261	987.59408	2707.5044	0.376571	0.473737	0.649108	49	0	0.115550	2.468256	-0.980976	-3.990976	39.748310

261 rows × 13 columns

Figura 20: Apecto de la tabla de datos con las fuentes obtenidas.

La tabla entonces se guarda como formato de texto `.dat` con las columnas separadas por espacios y con el nombre correspondiente a la imagen de la que se han extraído. En este ejemplo (Figura 20) se puede ver el principio de ella, donde aparecen para todas las fuentes detectadas: su id, coordenadas x e y de los centroides, algunos parámetros de su forma, flujo de la fuente en $\text{nW/cm}^2/\text{sr}/\text{\AA}$, magnitud y coordenadas en el mundo longitud y latitud en grados.

Este proceso se itera sobre todos los archivos `.fits` correspondientes a los 4 canales de todas las imágenes y se guardan en una carpeta todas las tablas.

4.6. Identificación de las fuentes detectadas

El siguiente paso es identificar las fuentes, que es dar un nombre a cada detección. Así, se añade una columna más a cada tabla, que es el nombre del objeto. Para la identificación, se dispone de catálogos de puntos de interés descargados de <http://poi-osm.ekibox.net/>. Este catálogo es una carpeta con 59 archivos, cada uno de los cuales indica todos los elementos de interés. Por ejemplo, parques, aeropuertos, gasolineras, etc.

Cada archivo de esta base de datos está compuesto por 3 columnas separadas por ";", e indican respectivamente longitud, latitud e identificador. En la siguiente imagen se ve un ejemplo (Figura 21):

 Aeropuerto.csv: Bloc de notas

```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
-2,9090386;43,3007971;"Aeropuerto Bilbao (Loiu)"
2,7314039;39,5480213;"Aeropuerto Son Sant Joan"
-8,3788;43,3017;"Aeropuerto A Coruña Airport"
-3,7217806;40,2967241;"Aeropuerto"
-6,8190007;38,8940303;"Aeropuerto"
0,0250856;39,9948988;"Aeropuerto"
4,2202;39,8629;"Aeropuerto Aeroport de Menorca"
0,0684239;40,2047485;"Aeropuerto"
4,2546494;39,865235;"Aeropuerto Aeròdrom de Sant Lluís"
```

Figura 21: Ejemplo de un archivo de la base de datos, en este caso de la categoría "Aeropuertos". Nótese que aparecen elementos de otras comunidades y no sólo de Madrid porque la página donde se ha descargado sólo se puede descargar por países.

Se ha hecho un código que cruza todos los archivos de la base de datos con cada fichero de detecciones obtenidas en el apartado 4.5 de forma que se dará un positivo de identificación cuando la diferencia entre las coordenadas sea suficientemente pequeña. El criterio de lo pequeña que tiene que ser esta diferencia depende de la imagen. Se define así la distancia angular entre cualquiera de las localizaciones de la base de datos con la posición detectada de una fuente como r :

$$r(^{\circ}) = \sqrt{(\phi_{basededatos} - \phi_{fuente})^2 + (\theta_{basededatos} - \theta_{fuente})^2} \quad (1)$$

Por otro lado, en cada imagen, el paso de píxeles a ángulo se puede obtener utilizando el comando `all_pix2world`. Arbitrariamente se ha decidido que la condición para la coincidencia sea que la posición del lugar de la base de datos y la posición de la fuente sean menores que 4 píxeles (convertido a su correspondiente valor en latitud y longitud). En el código está escrito de forma que sea fácil establecer un valor diferente en función del número de píxeles que se desea. El código, si encuentra coincidencias, las anota en una columna con los nombres separados por comas.

Como este procesamiento requiere cruzar cada objeto de cada archivo de la base de datos con cada detección de cada canal de las imágenes que estudiamos, tarda un buen rato en procesar todas las imágenes. Para este trabajo tardó 3 días con sus noches. Una vez terminado los resultados los escribe en archivos `.csv` donde añade una columna nueva con una lista de nombres de los lugares compatibles con la condición de detección:

Se obtendría así una tabla por cada canal de las que se han conseguido reconocer fuentes. Hay que tener en cuenta que no en todos los canales se han obtenido fuentes que cumplan con el criterio definido. Algunas fotografías están movidas y hay pocas detecciones y aún menos identificaciones. Por ello algunos canales tienen 0 puntos de interés detectados.

5. Metodología del análisis de los datos.

A partir de esta cantidad masiva de datos se pueden realizar análisis que den resultados interesantes:

5.1. Análisis de todas las fuentes detectadas en el canal de referencia verde G2F de la imagen más moderna de Madrid iss062-e-1022209

Según la base de datos de las imágenes tomadas por los astronautas, en la web de la NASA (<https://eol.jsc.nasa.gov/DatabaseCameraFiles/ISS062/ISS062-E-102209.txt>), esta imagen está fechada con GMT 2020/03/17 21:09:56, es decir que es de este mismo año al principio de la noche. Además, abarca una gran superficie de Madrid (figura 22) y por lo tanto es el mejor ejemplo para analizar el estado actual de Madrid en cuanto a fuentes, aunque su resolución no sea demasiado alta.

Figura 22: Mapa del OpenStreetMaps de Madrid con las fuentes detectadas del canal verde G2F, superpuestas mediante Carto. El tamaño de los círculos indica el flujo emitido. Mapa interactivo: <https://vicgabal.carto.com/builder/61c79120-825a-420a-b6e5-f2967d488dae>

Para estudiar la fotometría de una imagen evitando los problemas de que no en todas las bandas de una misma imagen se detecten las mismas fuentes en la búsqueda a ciegas, se suele escoger como referencia una cierta banda, detectar sus fuentes y hacer fotometría sobre sus posiciones aplicando la misma apertura a los demás canales de la misma imagen.

Se puede aplicar la misma técnica que utilizaron Sánchez de Miguel, C.M. Kyba et al. (2019) [21] para caracterizar fuentes según su color e identificarlas según unas ciertas categorías. Según su trabajo, aunque no todos los tipos de lámparas se separan usando diagramas color-color, es altamente probable la correspondencia entre su posición en el diagrama y el tipo de lámpara. Así, definieron unas cuantas áreas que son las siguientes:

El área comprendida por B/G [0-0.05] y G/R [0-0.36] corresponde con lámparas de sodio de baja presión (LPS: Low Pressure Sodium) y LEDs ámbar puro (Ambar LEDs). El área tal que B/G [0.05-0.25] y G/R [0-0.36] corresponde con lámparas de sodio de alta presión (HPS: High Pressure Sodium). Si B/G [0-0.25] y G/R [0.36-0.55], el área representa una combinación de lámparas de sodio de alta presión (HPS), LEDs ámbar de fósforo-convertido (PC: Phosphor Converted), algunas lámparas fluorescentes cálidas (WF: Warm Fluorescents), lámparas incandescentes (IL: Incandescent Lamps) y otros LEDs cálidos (W-LEDs: Warm LEDs). Con B/G [0.25-0.45] y G/R [0-0.55] se encuentra la región de lámparas blancas neutras (NW: Neutral White) como las luces LED de 3000K y muchos de los fluorescentes. Con B/G [0-0.36] y G/R > 0.55 se tienen lámparas de alto contenido en mercurio (HighHg) y algunos LEDs, muchos de los cuales son muy verdes, resultado de la degradación natural de sus especificaciones naturales (GDL: GreenDegradatedLEDs). Con B/G > 0.36 y G/R > 0.55 están las lámparas más azules (EBL: ExtraBlueLamps), como los leds de 4000k y 5000K, y lámparas de haluro metálico (MHL: Metal Halide Lamps). Por último, está el área que en su trabajo catalogan como "prohibida", que es la región donde G/R [0-0.55] y B/G > 0.45, que sólo puede ser poblada por mezclas de lámparas extremadamente cálidas con extremadamente frías, o si hay problemas con el valor de la señal/ruido en el análisis de la imagen.

Con este método y el artículo citado, se pueden clasificar las lámparas de cada fuente individualmente. En la figura 23 aparecen todas las fuentes detectadas (349) de la banda de referencia (G2F), con las que se ha hecho fotometría de apertura en la banda azul (B) y roja (R):

Figura 23: Diagrama color-color para las 349 fuentes.

Figura 24: Clasificación de las fuentes.

Para mostrar la figura 23 se han excluido de la visualización algunas fuentes que se salen del cuadro debido a la saturación en alguna banda.

Así se concluye que las lámparas que conforman los hotspots que dominan en la imagen más reciente de Madrid son del tipo muy azul como los LEDs de 4000k y 5000K y las lámparas de haluro metálico (Tabla siguiente).

Tipo de lámpara	% de lámparas
ExtraBueLamps, MetalHalideLamps	74,21
Neutral White	10,60
HighHg-Green Degraded LEDES	6,30
High Pressure Sodium, Phosphorum Converted leds, WF, IL, WarmLeds	2,29
Forbidden Zone	2,29
HighPressureSodium	0,29
LowPressureSodium	0,00
Detecciones fuera de la zona	4,01

Incluso se puede decir más. Ordenando las fuentes por flujo y haciendo el mismo procedimiento para las 100 primeras se observa lo siguiente (Figuras 25 y 26):

Figura 25: Diagrama color-color para las 100 fuentes más brillantes.

Figura 26: Clasificación de las fuentes.

Obsérvese cómo entonces, las fuentes más potentes son las más azules de todas.

Estudiando con el número de fuentes en función de su flujo sumado en las 3 bandas R,G,B; donde para R se ha usando el canal R1F, para G se ha escogido G2F (ambos canales son muy parecidos) y para el B se toma el canal B4F, se obtiene el siguiente histograma (Figura 27):

Figura 27: Número de hotspots que emiten un determinado flujo. La línea discontinua indica la mediana de la distribución.

Como se puede ver en la figura, casi todas las fuentes se agrupan cerca de la emisión marcada por la mediana y se encuentran dentro de la base de la campana aunque hay unas pocas fuentes que emiten hasta 6 veces más.

5.2. Correspondencia entre actividad y flujo emitido cerca de los hotspots.

En este análisis se intentará encontrar una relación entre la actividad y el flujo emitido por los hotspots en el canal de referencia G2F. Interesa saber si hay una correspondencia entre actividad y la luz emitida o si por el contrario, se desperdicia energía con el consiguiente aumento de la contaminación lumínica para iluminar zonas sin mucha actividad. O también podría ser que no haya relación ninguna.

Para aproximar el problema de una forma sencilla, se define actividad en las cercanías de un determinado hotspot como el número de comercios, centros de ocio, tiendas, y cualquier otro punto de interés (POI) del catálogo que esté presente en la zona.

En este trabajo se ha usado la medida de 4 píxeles sobre la imagen para las coincidencias entre fuentes detectadas y el cruce con los catálogos, por lo que seguiremos usándolo para tener el mismo criterio. Recuérdese que en caso de tener otra imagen, 4 píxeles serán más o menos tamaño real sobre el mapa dependiendo de la resolución de la imagen por lo que no es posible comparar resultados entre imágenes de esta forma. Como en este trabajo se desea analizar solamente la imagen más moderna de Madrid, la misma que en el apartado anterior, no hay problemas de este tipo. Si por el contrario se deseara realizar el estudio en varias imágenes, se debería adoptar un criterio respecto a coordenadas de latitud y longitud por ejemplo.

Realizada la identificación de las fuentes como se ha explicado en el apartado 4.6 se obtienen las coincidencias. Contando el número de POIs en cada detección y representando frente al flujo se tiene la siguiente gráfica (Figura 28):

Figura 28: Actividad o número de coincidencias de POIs cerca del hotspot en función del flujo del hotspot.

Como información adicional sobre la figura 28, los POIs detectados con $\text{flujo} > 6 \text{ nW/cm}^2/\text{sr}/\text{Å}$ corresponden al aeropuerto de Barajas, y el punto con actividad superior a 350 corresponde a la intersección entre la Gran Vía y la calle Preciados, que contiene una densidad enorme de puntos de interés con mucha variedad.

Con esta gráfica se comprueba que no hay una correspondencia directa entre número de POIs o actividad respecto al flujo emitido, lo cual es algo anti-intuitivo porque uno esperaría que cuantos más puntos de interés estén en una zona, más alumbrado esté presente.

Esta paradoja por sí sola es digna de estudio y se escapa de los objetivos de este trabajo. Habría que ver si pudiera resolverse cambiando la forma en la que se cuentan los puntos de interés, por ejemplo dando más peso a los puntos que más dinero mueven pero esto es más difícil de determinar correctamente.

También, existen centros comerciales cuyos comercios cuentan como puntos de interés pero están dentro de edificios y dan una actividad muy alta con un flujo emitido muy bajo, correspondiente a las luces exteriores del edificio.

Aunque no se encuentre relación con este análisis sencillo, el tipo de diagrama de la figura 27 será útil para el siguiente apartado.

5.3. Simulación de la iluminación en Madrid vista desde el espacio durante un periodo de cierre total como el producido por la crisis del COVID-19

Durante la realización de este trabajo la ciudad de Madrid sufrió un estado de cuarentena junto con todas las demás ciudades de España con objetivo de limitar los contagios de COVID-19. Una de las consecuencias de esta cuarentena y cierre total fue una considerable reducción de la actividad humana y parte de la luz artificial que se emite hacia el espacio dejó de emitirse.

Con las técnicas desarrolladas en el trabajo y unas ciertas aproximaciones se está en

situación de modelar el mapa de Madrid nocturno durante un cierre total por pandemia, además de sus propiedades.

A continuación se estudiarán las fuentes de las que más información se tiene, y es de las que han sido identificadas en la banda de referencia habitual G2F. Las demás fuentes que no están identificadas son las que no han podido encontrar una correspondencia en las bases de datos, así que el modelo será sólo para comparar sobre las fuentes identificadas antes y durante el cierre de la ciudad.

Durante el cierre total de Madrid, se sabe que sólo estuvieron abiertas farmacias, gasolineras, servicios de salud como hospitales y veterinarios, panaderías y supermercados abastecidos, y estaciones de policía. Estas son las categorías de las bases de datos que se cruzarán en el caso del estado de cierre. Para el caso normal se hará un cruce completo incluyendo todas las categorías restantes.

La distribución de los puntos de interés según el tipo de punto dentro de los hotspots durante un periodo normal aparece en la siguiente figura (figura 29):

Figura 29: Cantidad de puntos de interés que se corresponden a un determinado hotspot en toda la imagen.

Esta es la composición de los hotspots, ordenados por frecuencia de aparición, para

un periodo sin restricciones. Si hay un cierre de Madrid, todos los tipos cesarán de tener actividad salvo las categorías que operan obligatoriamente. Esto es sólo una forma ilustrativa de hacerse una idea del tremendo impacto del COVID-19.

La figura 29 es muy importante también porque de un vistazo se puede saber, para las categorías que son susceptibles de tener alumbrado exterior, cuáles son mejores candidatos a ser la fuente de la emisión del flujo. En particular, es curioso ver que bancos o farmacias con más candidatos a ser fuentes de contaminación lumínica que Pubs. Estudiar esto es un caso para un trabajo más particular. Hay que tener cautela en el sentido de algunas de estas categorías, como las farmacias, son servicios muy extendidos y dada lo grande la la PSF puede que sea un efecto de lo grande de la misma. Para resolver este problema se requiere una imagen moderna de Madrid con más resolución.

Para las zonas donde se producen cierres es más probable que dejen de estar iluminadas. Estas zonas son las que tienen puntos de interés que no entran en las categorías activas durante la crisis del COVID-19. Centros de ocio, parques de atracciones, cines... si un hotspot es de ocio y sólo contiene estas categorías, es muy posible que se apague durante el cierre.

Por el contrario, hotspots que tengan, al menos un punto de interés de las categorías correctas, que son centros de salud, farmacias, gasolineras y centros de seguridad como estaciones de policía, es más posible que estén encendidas. En una aproximación sencilla se dirá que el flujo de los hotspots donde haya al menos una categoría de este tipo se mantendrá igual que en la situación normal.

En las siguientes figuras se puede comparar el estado anterior y durante el cierre del diagrama color-color y la clasificación de las fuentes que han sido identificadas en ambos casos:

Figura 30: Diagrama color-color en estado normal, 206 fuentes identificadas.

Figura 31: Diagrama color-color en estado de crisis, 140 fuentes identificadas.

La figura 30 muestra el diagrama para las fuentes con identificación en estado normal y la figura 31 cuenta solamente las fuentes que entran en las categorías restringidas. Comparando, hay bastante menos densidad de puntos. Contando los puntos resulta que el número de ellos ha disminuído un 32%. En cuanto al tipo de lámparas, se tienen los siguientes resultados:

Figura 32: Clasificación de las fuentes identificadas en estado normal

Figura 33: Clasificación de las fuentes identificadas en estado de crisis.

Que son bastante parecidos aunque se puede medir una pequeña disminución en la proporción de fuentes azules (Figura 34), que siguen dominando al resto, en favor del resto de fuentes que son ligeramente más importantes en comparación. Los cambios relativos pueden parecer pequeños pero son detectables cuando se aplican al número de fuentes identificadas originalmente (206).

Figura 34: Diferencia en % respecto a la situación normal.

De las anteriores gráficas se puede interpretar que el número de hotspots que deberían haberse apagado lo habrían hecho aproximadamente igual en proporción en todos los tipos porque la caída de un 32% número total de puntos ha tenido un efecto de menos de un 3% en la distribución de las fuentes, con una mayor disminución en las lámparas de tipo azul y de haluro metálico. Por último, la gráfica de actividad en función del flujo también cambia:

Figura 35: Actividad/numero de coincidencias de POIs cerca del hotspot en función del flujo del hotspot.

Figura 36: Actividad/ numero de coincidencias de POIs restringidos cerca del hotspot en función del flujo del hotspot.

Las figuras 35 y 36 manifiestan la diferencia en número de servicios que tienen lugar en un estado normal y en el estado de cierre y da una idea de la cantidad enorme de negocios que se han cerrado, en orden del flujo del hotspot donde se encuentran. Por ejemplo, la zona descrita anteriormente, que es la correspondiente al pico más alto de la figura 34, corresponde a la intersección entre la Gran Vía y la calle Preciados, la zona más densa en puntos de interés, que coincide con una de las mayores luminosidades. En esta zona hay unos 350 puntos de interés activos normalmente, y quedan reducidos a 15 activos durante el cierre.

Este es sólo un pequeño ejemplo del tremendo parón económico que una pandemia que obligue a cerrar la ciudad puede tener, ya que esto ocurre también en todos los demás hotspots. Según las figuras, donde antes operaban 200 negocios, servicios, bares, restaurantes y demás, durante el cierre sólo operan unos 20 correspondientes a las categorías restringidas. Los efectos sobre la economía son, y se ha visto que han sido durante el último cierre, devastadores.

Y todo esto se ha deducido estudiando la imagen más moderna de Madrid desde el espacio con unas aproximaciones sencillas. Esta simulación podría ayudar a interpretar las medidas tomadas en tierra en el Observatorio UCM y el proyecto AZOTEA [22]

6. Conclusiones finales.

a) Se ha desarrollado un sistema de procesamiento que permite por primera vez estudiar imágenes que han sido calibradas previamente para sustraer su fondo y encontrar sus fuentes o hotspots, donde se ha discutido un segundo método para el estudio del fondo, y guardar estas fuentes en archivos de texto.

b) También, por primera vez se pueden cruzar las detecciones guardadas con bases de datos para identificar los puntos de interés dentro de un cierto radio.

c) Estudiando la imagen más reciente de Madrid, se ha hecho fotometría de apertura en sus canales para clasificar las fuentes detectadas en un diagrama color-color para clasificar el

tipo de lámparas, encontrando que en los hotspots de Madrid los dominan, con un 74.21 % de presencia, las lámparas muy azules y lámparas de haluro metálico. Además, para el caso particular de los 100 hotspots más brillantes, todas entran dentro de este tipo descrito.

Se encontró también el histograma de flujo, que indica que la mayoría de fuentes emiten dentro de una campana y sólo unas pocas emiten muchísimo flujo (hasta casi 6 veces más que el promedio). Luego, se descubrió que no hay una correspondencia monótona entre actividad cerca de un hotspot y su flujo.

A esta información, se suma la distribución de POIs según su categoría, encontrando que es posible que categorías como bancos o farmacias sean mayores candidatos a ser fuentes de contaminación lumínica. Un resultado interesante que requiere de un estudio particular con imágenes de mayor resolución para evitar que se estén cometiendo errores debido a la gran PSF de la imagen estudiada.

d) Por último, restringiendo las bases de datos a puntos de interés que sí abrieron durante la pandemia de COVID-19 en Madrid y considerando sólo los hotspots con identificador, se estimó la distribución de fuentes en un diagrama color-color para predecir cómo sería el mapa nocturno durante un cierre total. Se encontró también que las fuentes azules eran las más afectadas en beneficio de la distribución de las demás. También se ha hecho un breve análisis del impacto del cierre sobre el número de POIs y negocios cerrados comparando la actividad antes y durante el cierre.

Todos los programas desarrollados se encuentran en código abierto [23]

7. Trabajo futuro

Se propone como trabajo futuro:

a) Un proyecto de ciencia ciudadana: Un problema presente es que no todas las fuentes han podido ser identificadas con puntos de interés debido a la incompletitud de las bases de datos. Esto sólo tiene dos soluciones: o se completan añadiendo categorías faltantes, o se crea un proyecto de ciencia ciudadana similar a Cities at Night o dentro de éste que pida ayuda para buscar en un mapa (por ejemplo OpenStreetMaps) el hotspot correspondiente e identificar su tipo.

b) Análisis para el comienzo y fin de la noche: Se sabe que en Madrid se tienen unos horarios que a su vez cumplen con la legislación de no encender según qué luces a determinadas horas. Este estudio se ha realizado para una imagen muy moderna de Madrid al comienzo de la noche. Sería interesante ver qué fuentes se apagan y cuáles no comparando una misma imagen al principio y otra al final de la noche.

c) Análisis de fuentes para descubrir posibles incumplimientos de la ley: Analizar el flujo de una fuente concreta también es útil para descubrir posibles incumplimientos de la ley, ya que en Madrid según la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior [24], es ilegal encender ciertas luces dependiendo de la hora. Contar con esta herramienta puede tener interés para encontrar grupos de fuentes que violen esta ordenanza de una forma sencilla.

d) Estudio de una imagen moderna con alta resolución: Mejora de la distribución de POIs por tipo, para descubrir qué categorías son mayores candidatos a ser los hotspots detectados. Esto también permitiría estudiar si una categoría está ligada a un tipo de lámpara específica.

Referencias

- [1] Alfaro Navarro E., Alfonso Garzón J., Barrado Navascués D., and et al. 100 conceptos básicos de astronomía. *Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.*, 2009. URL <https://eprints.ucm.es/15486/>.
- [2] Pawson S. and Bader M.F. Led lighting increases the ecological impact of light pollution irrespective of color temperature. *Ecological Applications* 24, 1561, 2014. DOI <https://doi.org/10.1890/14-0468.1>.
- [3] Bonmati-Carrion M.A., Arguelles-Prieto R., Martinez-Madrid M.J., and et al. Protecting the melatonin rhythm through circadian healthy light exposure. *International Journal of Molecular Sciences*, 15, 23448, 2014. DOI <https://doi.org/10.3390/ijms151223448>.
- [4] Gallaway T., Olsen R.N., and Mitchell D.M. The economics of global light pollution. *Ecological Economics* 69, 658, 2010. DOI <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.10.003>.
- [5] Kyba C., Hänel A., and Hölker F. Redefining efficiency for outdoor lighting. *Energy Environmental Science*, 7, 1806, 2014. DOI <https://doi.org/10.1039/C4EE00566J>.
- [6] Aube M., Franchomme-Fosse L., Robert-Staehler P., and Houle V. Light pollution modelling and detection in a heterogeneous environment: toward a night-time aerosol optical depth retrieval method. *Proceedings Volume 5890*, 2005. DOI <https://doi.org/10.1117/12.615405>.
- [7] Fred Schubert E. and Jong Kyu Kim. Solid-state light sources getting smart. *Science*, 2005. DOI <https://doi.org/10.1126/science.1108712>.
- [8] Cinzano P., Falchi F., and Elvidge C.D. The first world atlas of the artificial night sky brightness. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 328, 689, 2001. DOI <https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.04882.x>.
- [9] Smith M. Time to turn off the lights. *Nature* 457, 27, 2009. DOI <https://doi.org/10.1038/457027a>.
- [10] Hölker F., Wolter C., and Perkin E. Light pollution as a biodiversity threat. *Trends in ecology evolution*. 25. 681-2., 2010. DOI <https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.09.007>.
- [11] Stevens R.G., Brainard G.C., Blask D.E., Lockley S.W., and Motta M.E. Light pollution as a biodiversity threat. *American journal of preventive medicine*, 45, 343., 2013. DOI <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2013.04.011>.
- [12] Sánchez de Miguel A. Variación espacial, temporal y espectral de la contaminación lumínica y sus fuentes: Metodología y resultados. *Tesis doctoral*, 2016. URL <https://eprints.ucm.es/31436/>.

- [13] Habib A., Pullivelli A., Mitishita E., Ghanma M., and Kim E.M. Stability analysis of low-cost digital cameras for aerial mapping using different georeferencing techniques. *The Photogrammetric Record*, 21, 29, 2006. DOI <https://doi.org/10.1111/j.1477-9730.2006.00352.x>.
- [14] Página oficial de qgis: <https://www.qgis.org>.
- [15] Página oficial de sao image ds9: <https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9>.
- [16] Página oficial de astropy: <https://www.astropy.org>.
- [17] Heydorn J., Higgins M., StefanovW., and et al. The gateway to astronaut photography of earth. URL: <http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/metadata/camera.html>, 2014.
- [18] Coffin D. Dave coffins dcraw. url <http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/>. 2006.
- [19] Faraji H. and MacLean W.J. Ccd noise removal in digital images. *IEEE Transactions on Image Processing*, 15, 2676, 2006. DOI <https://doi.org/10.1109/TIP.2006.877363>.
- [20] Página oficial de photutils, paquete afiliado de astropy: Url <https://photutils.readthedocs.io/en/stable/>.
- [21] Sánchez de Miguel A., Kyba C.C.M., Aubé M., Zamorano J., Cardiel N., Tapia C., Bennie J., and Gaston K.J. Colour remote sensing of the impact of artificial light at night (i): The potential of the international space station and other dslr-based platforms. *Remote Sensing of Environment*, 2019. DOI <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.01.035>.
- [22] Proyecto azotea: Url <https://guaix.ucm.es/AZOTEA>.
- [23] Programas escritos en python durante este trabajo: <https://github.com/Vicgabal/TFM-Utills>.
- [24] Ordenanza reguladora de la publicidad exterior: Url https://www.sttmadrid.es/images/pdf/PE/Ordenanza_de_Publicidad_Exterior_OPE.pdf.